

*Amanda Yumi Yamaguchi¹
Oigres Leici Cordeiro de Macedo²*

INTRODUÇÃO

A região norte do Paraná que nas primeiras décadas (1930-1950) teve seu desenvolvimento associado ao transporte ferroviário, e testemunhou, a partir da década de 1960, a passagem do antigo sistema modal para o sistema rodoviário. Os novos edifícios de estações rodoviárias implantados nas cidades da região foram projetados sob a estética do movimento moderno. Dentre os mais conhecidos figura a Estação Rodoviária de Londrina com projeto de João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, já amplamente estudada (SUZUKI, 2003). No entanto, diversas outras estações rodoviárias foram construídas na região. O inventário desses edifícios revela que muitos deles foram projetados por arquitetos ou engenheiros que dialogavam, em seus projetos, com o ideário da arquitetura moderna, como é o caso da Estação Rodoviária de Maringá (SANTOS, GONÇALVES, MACEDO, 2007) ou da Estação Rodoviária de Jandaia do Sul, fruto desse trabalho. A reunião desses inventários pode revelar um grande patrimônio histórico, artístico e arquitetônico da região. O projeto para a rodoviária e praça de Jandaia de Carlos Sergio Fontoura Bopp em particular, demonstra o diálogo do arquiteto com a escola brutalista amplamente empregada em construções do período.

A CIDADE DE JANDAIA DO SUL - PR

Jandaia do Sul pertence a região fisiográfica denominada “Norte Novo” do Paraná. Nos anos iniciais de sua formação apresentava uma intensa dinâmica da cultura cafeeira. Sua instalação como município se deu em 14 de dezembro de 1952. Sua localidade estratégica, entre as cidades médias de Londrina-PR e Maringá-PR, contribuiu para seu desenvolvimento, tornando-se um pequeno polo regional e logo se tornou um centro de convergência de imigrantes (FERREIRA, 1996).

O ARQUITETO CARLOS SERGIO FONTOURA BOPP

O projeto da Estação Rodoviária e a Praça onde está inserida, foi realizado pelo arquiteto Carlos Sergio Fontoura Bopp. Bopp se formou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 1960,

1. Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de Universidade Estadual de Maringá, PR.

2. Doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, PR.

participou do processo de criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina no final de década de 1970, atuou em diversos projetos na região de Londrina, Arapongas, Apucarana, Cianorte e Campo Mourão e atualmente trabalha e reside em Curitiba.

A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

O programa de necessidades exigia uma rodoviária para uma cidade que estava em seus primeiros anos de existência, crescia rapidamente e atendia a vários patrimônios de seu entorno. Assim no ano de 1969 foi inaugurada, na gestão do prefeito João Pagliarini, a Estação Rodoviária na cidade de Jandaia do Sul.

Nos primeiros anos de sua existência, a Estação Rodoviária e a Praça, eram o local de encontro e lazer da cidade e dos municípios vizinhos, principalmente nos fins de semana, onde aos domingos, era muito frequentada pelas famílias, que se divertiam em volta da fonte, de onde era reproduzidas músicas da época. Os costumes desses moradores se adaptou ao desenho moderno da praça. Os bancos contínuos, os canteiros com plantas tropicais e as calçadas de mosaico português projetados por Bopp acompanhavam forte influência dos jardins de Roberto Burle Marx.

Fig. 01: Praça e Estação Rodoviária de Jandaia do Sul, década 1970.
Fonte: Acervo Toshio Yamaguchi (2012).

O edifício da Estação acompanha a escola Brutalista. Para analisarmos o projeto do arquiteto recorreremos ao auxílio da tese de Ruth Verde Zein (2005), sobre essa arquitetura e elencamos a seguir as

características do edifício que o enquadram nesse movimento. A implantação da Estação se integra com o entorno através da praça com projeto do mesmo arquiteto. O edifício adota o monobloco como solução formal, onde todas as atividades foram concentradas para atender ao programa de necessidades, os espaços são modulados e apresenta uma planta flexível.

O monobloco apresenta-se como uma “caixa-portante”, com duas empenas transversais de concreto armado revestido de pedra, onde há a predominância de cheios sob vazios, com poucas aberturas. Com planta modulada, o monobloco longitudinalmente apresenta fechamento recuado priorizando o acesso ao edifício e possui ritmo dado pela modulação dos pilares e vigas em concreto aparente. A linha de pilares no seu sentido longitudinal está modulada em um intervalo de 7 metros, no sentido transversal o edifício está modulado por um duplo renque de pilares equidistantes em 7 metros ladeados por mais uma fileira de pilares distantes em 9 metros desse corredor central.

A planta é distribuída em salas comerciais, local de venda de passagens, depósito, bar, banheiros, administração e espera, desta forma para atender ao programa o edifício foi modulado, formando duas carreiras de lojas paralelas separadas por banheiros correspondentes a cada loja, assim as lojas são moduladas de 3,35x3,97m e seus banheiros 1,00x1,60m.

A solução para a cobertura é de um teto homogêneo em grelha unidirecional sobreposta à estrutura das vigas e pilares em concreto armado. A solução estrutural é bastante clara e a separação entre estrutura e fechamento é marcada pela presença de materiais distintos, uma vez que a estrutura se apresenta em concreto armado, e o fechamento ora em tijolo aparente ora em pedra. Com caráter funcional-decorativo, há os pilares de uma das elevações transversal com forma análoga aos esforços suportados e três vigas-calhas transversais que se encerram de forma proeminente na forma de gárgulas em balanço, que drenam a água para as laterais do edifício em seis grandes implúvios circulares.

No acesso pela praça uma marquise em “V” apoiada em uma fileira única de pilares centrais marca a entrada e abriga o desembarque de veículos. Os pilares da marquise seguem desenho inverso aos pilares da estação de embarque.

Atualmente a Estação Rodoviária passou por uma reforma, onde os bares foram transformados em postos de vendas de passagens de duas empresas de transportes e central de encomendas. Com 43 anos de existência, a Estação guarda seu aspecto original e passou por poucas manutenções, que se limitaram em pintura e rampas para acessibilidade na estação de embarque.

Considerações Finais

A falta de manutenção gerado pelo descaso das administrações municipais, fez com que a Estação Rodoviária ganhasse com o passar dos anos, um aspecto de abandono, que com o passar do tempo vem perdendo sua história, como por exemplo houve muita dificuldade para reunir dados e informações sobre a Estação Rodoviária, pois grande parte dos desenhos arquitetônicos foram perdidos e não há muitos documentos que conte a história desta construção.

No entanto, o caráter brutalista da construção resiste ao tempo. O que um dia foi cartão postal e orgulho da cidade de Jandaia do Sul, hoje se resume a uma construção que apenas sobrevive em meios as transformações do tempo e do vandalismo.

Para a valorização do edifício como patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade de Jandaia do Sul, deve-se preservar o patrimônio por meio de:

- Documentação e registro;
- Instrumentos legais - tombamento;
- Intervenções físicas como restauro e conservação;
- Ações educativas.

Através da educação patrimonial, que é um instrumento de alfabetização cultural por meio da compreensão do espaço sócio-cultural, será possível que o patrimônio seja mantido e compreendido, para que as futuras gerações possam usufruir deste bem (MAGALHÃES, 2009). Uma vez que parte da população não possui este conhecimento. E através do tombamento, será possível garantir a preservação - legalmente, da rodoviária.

Referências Bibliográficas

GUIMARÃES, Terezinha Barbosa. **Jandaia do Sul: Passado e Presente**. Jandaia do Sul: 2006.

JANDAIA DO SUL, Desenhos arquitetônicos da Estação Ferroviária de Jandaia do Sul, 1969

IPARDES, **Caderno Estatístico Município de Jandaia do Sul**. Curitiba: IPARDES, 2007.

MAGALHÃES, A. et. al. **Educação Patrimonial: da teoria à prática.** Londrina: Unifil, 2009.

REGO, Renato Leão. **As cidade plantadas.** Londrina: Humanidades, 2009.

SANTOS, Gonçalves e Macedo. Enteca 2007.

YAMAGUCHI, Toshio. Acervo pessoal de fotos antigas de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul, 1941 - 1965.

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953 - 1973.** São Paulo e Porto Alegre, 2005.